

ситету «Економіка і суспільство». Випуск 16/2018. – С.308–315.

5. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : [монографія] / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.

6. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. – К. : Знання, 2010. – 332 с.

7. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Вісник КНЕУ. 2014. Вип. 5. URL: <http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf>

References

1. S.S. Harkavenko Marketing [subject] / S.S. Harkavenko. – K.: Libra, 2008. – 276 p.

2. Gamova O. I. The main functions of marketing management of enterprises in the sphere of electronic trade // Economic Bulletin of Donbass. – 2014. – No. 3(37). – P. 88–95

3. Kovalchuk O.V., Kovalchuk Yu.V. Functional approach of marketing management of enterprises // Collection of scientific papers. Lutsk National Technical University. – 2009. – Issue 6 (22). – P. 115–118.

4. Gryzovska L.O. Effectiveness of management of marketing activities at the enterprise // Collection of scientific papers of the Mukachevo State University «Economy and Society». Issue 16/2018. – P.308–315.

5. Kudenko N.V. Marketing strategies of the firm: [monograph] / N.V. Kudenko – K.: KNEU, 2002. – 245 p.

6. Bilovodska O.A. Marketing management: education. manual – K.: Znannia, 2010. – 332 p.

7. Lukan O. Analysis of the effectiveness of the marketing activity of the enterprise. Bulletin of KNEU. 2014. Issue 5. URL: <http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf>

Дані про авторів

Мартиненко Василь Петрович,

д.е.н., професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Куниця Альбіна Юрїївна,

студентка магістратури кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: alika.ckoruk21101999@gmail.com

Data about the authors

Vasyl Martynenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Albina Kunytsia,

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: alika.ckoruk21101999@gmail.com

ЗОРИНА О.А.

Особливості обліку та оподаткування комісійної і консигнаційної торгівлі

Актуальність теми дослідження. Економічний розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від ефективності торгового посередництва, яке сьогодні набуває все більшого поширення серед суб'єктів господарювання завдяки оперативності й гнучкості в роботі з клієнтами, що призводить до значного зростання обсягів продажів та, відповідно, є вигідним для всіх сторін таких правовідносин.

Серед різноманіття видів посередництва, комісія та консигнація є одними із найбільш використовуваних видів торгового посередництва, оскільки мають низку переваг, що зумовлює інтерес саме до цієї категорії операцій. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання обліку комісійної та консигнаційної торгівлі та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. Обґрунтування теоретичних основ обліку операцій з комісійної торгівлі здійснювалося із використанням методів пізнання за напрямками: уточнення понятійного апарату, визначення місця таких операцій у системі господарських відносин торговельного підприємства –

теоретичне узагальнення, групування, аналогії, абстрагування, статистичне спостереження, аналіз, синтез, узагальнення.

Результати дослідження. В статті розкрито сутність операцій з комісійної та консигнаційної торгівлі як об'єкта бухгалтерського обліку та оподаткування. Досліджено підходи щодо трактування сутності основних та суміжних категорій, що дозволило встановити ототожнення у наукових джерелах понять «комісійні операції» та «консигнаційні операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату розмежовано визначені вище поняття. Розглянуто оподаткування продажу товарів за договорами комісії.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств торгівлі.

Висновки за статтею. Проведене дослідження підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій дозволило встановити досить часте ототожнення у наукових джерелах понять «комісія» та «консигнація». Для уточнення понятійно-категоріального апарату, розмежовано визначені вище поняття та запропоновано розглядати консигнаційні операції як різновид комісійних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Також розглянуто особливості нарахування податку на додану вартість при здійсненні комісійних операцій.

Ключові слова: комісійна торгівля, торговельні операції, посередництво, комісія, консигнація, оподаткування, бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні операції.

ZORINA E.A.

Peculiarities of accounting and taxation commission and consignment trade

Relevance of the research topic. The economic development of any country largely depends on the effectiveness of trade mediation, which today is becoming more and more widespread among business entities due to the promptness and flexibility in working with clients, which leads to a significant increase in sales volumes and, accordingly, is beneficial for all parties such legal relations.

Among the variety of types of brokerage, commission and consignment are among the most used types of trade brokerage, as they have a number of advantages that lead to interest in this category of transactions. At the same time, there are shortcomings in the accounting of such transactions that negatively affect the quality and efficiency of accounting and control processes, which determines the relevance and practical significance of this article.

The purpose of the study is: analysis of the regulatory and legal regulation of commission and consignment trade accounting and the formulation of proposals for its improvement.

Research methods. The substantiation of the theoretical bases of accounting for commission trade operations was carried out using cognitive methods in the following directions: clarification of the conceptual apparatus, determination of the place of such operations in the system of economic relations of a trading enterprise – theoretical generalization, grouping, analogies, abstraction, statistical observation, analysis, synthesis, generalization.

Research results. The article reveals the essence of commission and consignment trade transactions as an object of accounting and taxation. Approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories were studied, which made it possible to identify the concepts of «commission operations» and «consignment operations» in scientific sources. To clarify the conceptual and categorical apparatus, the concepts defined above are delimited. The taxation of the sale of goods under commission contracts was considered.

Field of application of results. In the field of economic sciences and in the practical activity of trade enterprises.

Conclusions according to the article. The conducted study of approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories made it possible to establish a fairly frequent identification of the concepts «commission» and «consignment» in scientific sources. In order to clarify

the conceptual and categorical apparatus, the concepts defined above are delimited and it is proposed to consider consignment operations as a type of commission operations in the implementation of foreign economic activity. Also considered are the peculiarities of charging value added tax when carrying out commission operations.

Key words: *commission trade, trade operations, mediation, commission, consignment, taxation, accounting, foreign economic activity, international operations.*

Постановка проблеми. В даний час організація комісійної торгівлі – широко розповсюджена практика в різних державах світу. В якості комісіонерів зазвичай виступають такі підприємства, які вже змогли створити собі гарну репутацію як надійні учасники ринку. Комітенти, які поки ще не одержали популярність серед споживачів, можуть на досить вигідних умовах вступити в угоду з реалізації продукції, користуючись послугами комісіонера. Саме в цих умовах особливої актуальності набуває діяльність щодо надання послуг з комісійної торгівлі, адже обидві сторони в цьому випадку досягають бажаного результату завдяки плідотворній співпраці. Безумовною перевагою комісійного договору для посередника (комісіонера) є відсутність необхідності для інвестицій в закупівлю товарів, дохід у вигляді комісійної винагороди, а для постачальника (комітента) комісія дозволяє розраховувати на досвід, розуміння кон'юнктури ринку комісіонером.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема здійснення комісійної торгівлі та її обліку займалися багато науковців, зокрема: В.В. Апопій, Н.В. Секіріна, С.В. Мочерний, Ю.Д. Чацкіс, П.Й. Атамас, О.Г. Дроздова та ін. Не применшуючи внесок науковців у розвиток теоретичних і організаційно-методичних положень обліку комісійних операцій, слід констатувати, що невирішеною залишається проблема сутності та класифікації таких операцій для потреб бухгалтерського обліку.

Метою статті є: наукове обґрунтування теоретичних положень з удосконалення інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку комісійної торгівлі на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Комісійну торгівлю можна розглядати по-різному. Це пояснюється тим, що комісійна торгівля відноситься як до торгівлі, так і до посередницької діяльності, що відрізняє її від інших методів і форм торгівлі. З точки зору торговельної діяльності, комісійна торгівля характеризується процесом торгівлі, оскільки результатом такої діяльності є продаж товару. Проте

метою цієї діяльності все ж є надання послуг, особливо продаж товарів принципала, що в даному випадку характерно для посередництва.

Яскравим прикладом посередництва є комісійна операція. Комісійна торгівля як форма торгівлі має всі ознаки цього виду діяльності, але має і свої специфічні відмінності. Ми вважаємо, що комісійна торгівля має подвійний характер, оскільки поєднує в собі два важливі структурні елементи – торгівлю та надання послуг.

На сучасному етапі можемо констатувати той факт, що у науковій, нормативно-правовій та підприємницькій сферах немає чіткого виокремлення такого поняття як «комісійні операції» поряд із консигнаційними операціями, серед теоретиків та практиків відсутнє єдине однозначне розуміння його сутності, для керівників й фахівців господарюючих структур не до кінця зрозумілими залишаються різноаспектні мотиви їх впровадження та здійснення. У науковій та практичній літературі зустрічається поняття «консигнаційні операції», яке часто ототожнюється із комісійними операціями, що обумовлює відсутність єдності трактувань та неможливість визначення даних операцій як об'єкту бухгалтерського обліку.

На основі проведеного дослідження економічної літератури можемо сказати, що такий термін як «комісійна торгівля» досліджували небагато науковців. Так, П.Й. Атамас під комісійною торгівлю розуміє особливий вид торговельної діяльності, яка полягає в тому, що торговельне підприємство продає товар, який не є його власністю, а належить іншому підприємству або фізичній особі [1]. С. В. Мочерний вважає, що комісійна торгівля – форма торгівлі, за якої торговельні організації або підприємства беруть на себе посередницьку функцію продажу товарів або майна та інших цінностей за відповідну плату за дорученням фізичних чи юридичних осіб [2]. На думку В. В. Апопія, комісійний продаж товарів – це реалізація населенню особистих речей, які за різних обставин виявилися непотрібними, через мережу спеціально організованих магазинів

чи відділів (секціях) в універмагах [3]. У Фінансово-економічному словнику [4] комісійна торгівля взагалі трактується як торгівля товарами, взятими на комісію.

Що стосується нормативно-правового поля, то у законодавстві особливості укладення договору комісії регламентуються гл. 69 ЦКУ [5]. Так, згідно з ч. 1 ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Договір комісії належить до посередницьких договорів на надання послуг, і право власності на майно комітента до комісіонера не переходить. У договорі комісії комісіонер діє від свого імені, при цьому комітента в договорі, укладеному між комісіонером і третьою особою (покупцем), указують у рідкісних випадках (ч. 2 ст. 1016 ЦКУ).

Наразі окрім Цивільного кодексу, комісійна торгівля регламентована лише деякими нормативними актами, більшість із яких застарілі та потребують доопрацювання. Так, порядок укладення договорів комісії в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами регламентується Правилами № 37 [6]. Крім того, особливості торгівлі деякими товарами вказано в окремих документах. Зокрема, щодо комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння діють Правила № 678 [7]; транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, – Порядок № 1200 [8]; антикварними речами – Правила № 322 [9].

Впродовж останніх років науковці почали активно вживати такий термін як «консигнаційна торгівля», дане визначення регулярно згадується на сторінках вітчизняних видань. Варто зауважити, що норми чинного законодавства України взагалі не визначають такий вид операцій як консигнація, хоча посилання на цей вид операцій міститься в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [10] та в Податковому кодексі України [11], причому в Податковому кодексі поняття ототожнюються, зазначаючи як «комісія (консигнація)».

Серед нормативних актів України єдине визначення консигнації наведено в Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та

імпорту товарів, установлених Національним банком [12], згідно з яким консигнація – це операція з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу дії угоди консигнації за обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту (п. 2 Порядку). Тобто, як бачимо, у самому визначенні не зазначено про зовнішньоекономічний характер консигнації, хоча він і передбачається, виходячи з назви нормативного акту.

Таким чином, розглянувши позиції різних авторів та нормативно правову базу, можемо зробити висновок, що за своїми ознаками договір консигнації є найбільш схожим на договір комісії. Статтею 1011 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Єдиний елемент, який характерний для договору консигнації та відсутній в цьому визначенні, – це наявність консигнаційного складу у консигнатора. До того ж, дослідження економічної та нормативної бази дозволили виділити деякі інші властиві консигнації специфічні умови: 1) на відміну від комісії, де сторонами можуть виступати фізичні особи, сторонами в договорі консигнації є виключно суб'єкти господарювання; 2) предметом договору консигнації можуть бути виключно товари, оскільки в усіх визначеннях фігурує слово «склад»; 3) продаж товару має здійснюватися зі спеціально створеного для консигнаційної діяльності складу. Оскільки в Україні консигнаційних складів як таких немає, існують лише митні ліцензійні склади, порядок розміщення товарів на яких регулюється Митним кодексом України [11], то саме остання ознака дозволяє стверджувати про зовнішньоекономічний характер консигнації, а саме: основні учасники консигнаційних операцій – власник товару і реалізатор – повинні бути представниками різних держав. Таким чином, на нашу думку, консигнаційні операції є різновидом комісійних операцій, які використовуються у взаємостосунках між контрагентами різних країн.

Зокрема, вважаємо, що категорія «комісійні операції» є ширшим та загальним поняттям відносно категорії «консигнаційні операції», під яки-

ми доцільно розуміти сукупність господарських операцій, що виникають між підприємством—резидентом та підприємством—нерезидентом щодо реалізації товарів контрагента третій особі від свого імені, на умовах, визначених договором та у межах чинного законодавства.

Не зважаючи на те, що такі операції мають спільні характеристики: наявність двох контрагентів (комісіонер та комітент) та збереження права власності комітентом, відображення в системі бухгалтерського обліку комісійних операцій між вітчизняними контрагентами та консигнаційних операцій суттєво відрізнятиметься, адже консигнаційні операції стосуватимуться зовнішньоекономічної діяльності, що визначатиме відмінний режим оподаткування та здійснення таких операцій під митним контролем.

В обліку комітента товари, передані комісіонеру на реалізацію, обліковуються на субрахунку 283 «Товари на комісії». Дохід від реалізації комітент відображає на дату продажу товарів комісіонером, що зазначається у звіті комісіонера. Тоді ж він списує з балансу їх собівартість. На підставі акту наданих послуг, отриманого від комісіонера, на суму комісійної винагороди комітент визнає «збутові» витрати (Дт 93 — Кт 685).

Комісіонер прийняті на реалізацію товари обліковує на позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». При продажу комісійного товару він у звичайному порядку визнає дохід (Дт 361 — Кт 702) і списує товар з «позабалансу». На підставі звіту комісіонера в кореспонденції з субрахунком 704 формується заборгованість перед комітентом за реалізований товар (Дт 704 — Кт 685). Комісійна винагорода відображається в обліку комісіонера проводкою Дт 361 — Кт 703 на підставі акту наданих послуг.

Слід відмітити, що Податковий кодекс прирівнює передачу товару в межах договору комісії до його постачання. А отже, податкові зобов'язання з ПДВ комітент повинен нарахувати вже при передачі товару комісіонеру. Дату виникнення податкових зобов'язань визначають з урахуванням вимог п. 189.4 ПКУ, що відсилає до загального правила «першої події». Оскільки першою подією за договором комісії на продаж завжди є відвантаження товару комісіонеру, саме на цю дату в комітента виникнуть податкові зобов'язання, а в комісіонера — право на податковий кредит, про що чітко зазначено у Податковому кодексі: «Дата

збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), ... та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 Кодексу». Послуга з реалізації товару, надана комісіонером для обліку ПДВ — окрема операція постачання. Тут теж працює правило «першої події». Податкові зобов'язання на суму своєї винагороди комісіонер визнає на дату, яка сталася раніше: або на дату отримання винагороди, або на дату складання акту.

Зазначимо, що посередницькі правила оподаткування з п. 189.4 ПКУ на експортні операції не поширюються (п.189.6 Податкового кодексу). А право на бюджетне відшкодування при експорті за договором комісії має комітент (п. 200.16). Тому, якщо за умовами договору товар має бути реалізовано нерезиденту (вивезено за межі митної території України), то при передачі його комісіонеру податкові зобов'язання в комітента не виникають. Визнає він їх тільки на дату оформлення експортної вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне вивезення товару. При цьому ставка оподаткування становить нуль відсотків. Зазначимо, що комітент має право на податковий кредит за комісійною винагородою, яку виплачує комісіонеру, адже у комісіонера сума комісійної винагороди обкладається ПДВ в загальному порядку за ставкою 20 % і в митну вартість товарів, що експортуються, не включається (п. 200.16 ПКУ). В обліку ПДВ комісіонера ні отримання товару, ні його вивезення за межі митної території України не відобразиться. А от на суму комісійної винагороди він повинен нарахувати податкові зобов'язання за ставкою 20 % на дату першої з подій: або на дату оформлення акту наданих комісійних послуг, або на дату отримання винагороди від комітента.

Якщо ж комісіонер придбаває товар у нерезидента і самостійно його розмитнює, то до двох зазначених об'єктів оподаткування (передання майна комітенту і комісійна винагорода) додається третій — операція зі ввезення товару на митну територію України. З неї комісіонер також сплачує ПДВ. База оподаткування — договірна вартість, але не нижче митної (п. 190.1 Податкового кодексу). А базою оподаткування за операцією передачі товару комітенту в цьому «імпортному» випадку

також є ціна придбання. У гривні вона перераховується за правилами П(С)БО 21 — за курсом, що діє на дату першої події за операцією придбання (дату перерахування коштів нерезиденту або дату отримання товарів). Якщо ж розмитненням займається комітент, то податкові зобов'язання у комісіонера виникають тільки на суму комісійної винагороди, адже передача товару від комісіонера комітенту в такому разі не відбувається.

Висновки

Таким чином, досліджуючи комісійні операції як об'єкт бухгалтерського обліку, на підставі аналізу підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій було встановлено досить часте ототожнення у наукових джерелах понять «комісія» та «консигнація». Для уточнення понятійно-категоріального апарату, розмежовано визначені вище поняття та запропоновано розглядати консигнаційні операції як різновид комісійних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено, що діяльність в рамках консигнаційної торгівлі, незважаючи на мінімальне врегулювання консигнації на нормативному рівні, має низку специфічних особливостей як в контексті юридичного оформлення самого договору, так і в площині податкового, митного та валютного регулювання. Оскільки даний вид діяльності, який є особливо привабливою формою посередництва в зовнішньоекономічній діяльності, пропонує низку переваг для ведення та розвитку транскордонної торгівлі, консигнаційний договір, як окремий вид комісійних договорів, має бути введений в систему правового регулювання договірних відносин.

Список використаних джерел

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас. — [2-ге вид.]. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 392 с.
2. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; [ред. С. В. Мочерний]. — Львів : Світ, 2011 — 611 с.
3. Апопій В. В. Комерційна діяльність / В. В. Апопій. — К. : Знання, 2008. — 558 с.
4. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник // А. Г. Загородній [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://cyclor.com.ua/content/view/1668/1/1/11/#4271>.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: [Електронний ре-

сурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

6. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13.03.95 р. № 37: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95#Text>

7. Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджені наказом Мінфіну від 27.10.2004 р. № 678: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1466-04#Text>

8. Порядок здійснення оптової та роздрібною торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затверджений постановою Кабміну від 11.11.2009 р. № 1200: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2009-%D0%BF#Text>

9. Правила торгівлі антикварними речами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 р. № 322/795: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0058-02#Text>

10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XI: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text>

11. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BO%D1%86#n4528>

12. Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затверджений Постановою КМУ від 13 лютого 2019 р. № 104: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BO%D1%86#Text>

13. Митний кодекс України № 4495-VI: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>

References

1. Atamas P. Y. Bukhhaltern's'kyu oblik u haluzyakh ekonomiky : navch. posib. / P. Y. Atamas. — [2-he vyd.]. — K. : Tsentri uchbovoyi literatury, 2010. — 392 s.

2. Ekonomichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Tekst]: u 2 t. / S. V. Mochernyy, YA. S. Larina, O. A. Ustenko, S. I. Yuriy; [red. S. V. Mochernyy]. – L'viv: Svit, 2011 – 611 s.

3. Apopiy V. V. Komertsyiyna diyal'nist' / V. V. Apopiy. – K.: Znannya, 2008. – 558 s.

4. Zahorodniy A. H. Finansovo-ekonomichnyy slovnyk // A. H. Zahorodiy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://cyclop.com.ua/content/view/1668/1/1/11/#4271>.

5. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r. № 435-IV: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

6. Pravyla komisiynoyi torhivli neprodovol'chymy tovaramy, zatverdzeni nakazom Ministerstva zovnishnikh ekonomichnykh zv'yazkiv Ukrayiny vid 13.03.95 r. № 37: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95#Text>

7. Pravyla komisiynoyi torhivli yuvelirnyy vyrobamy z dorohotsinnykh metaliv, dorohotsinnoho kaminnya, dorohotsinnoho kaminnya orhanohennoho utvorennya ta napivdorohotsinnoho kaminnya, zatverdzeni nakazom Minfinu vid 27.10.2004 r. № 678: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1466-04#Text>

8. Poryadok zdiysnennya optovoyi ta rozdrubnoyi torhivli transportnyy zasobamy ta yikh skladovymy chastynamy, shcho mayut' identyfikatsiyni nomery, zatverdzeny postanovoyu Kabminu vid 11.11.2009 r. № 1200: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2009-%D0%BF#Text>

9. Pravyla torhivli antykvarnyymy rechamy, zatverdzeni nakazom Ministerstva ekonomiky ta zpytan'yevropeys'koyi intehratsiyi Ukrayiny ta Ministerstva kul'tury i mystetstv Ukrayiny vid 29.12.2001 r. № 322/795: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0058-02#Text>

10. Zakon Ukrayiny «Pro zovnishnoekonomichnu diyal'nist'» № 959-XII: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text>

11. Podatkovyy kodeks Ukrayiny: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86#n4528>

12. Poryadok vydachi vysnovku shchodo prodovzheniya hranychnykh strokiv rozrakhunkiv za okremymy operatsiyamy z eksportu ta importu tovariv, ustanovlenykh Natsional'nym bankom, zatverdzeny Postanovoyu KMIU vid 13 lyutoho 2019 r. № 104: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86#Text>

13. Mytnyy kodeks Ukrayiny № 4495-VI: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: alena07080978@gmail.com

Data about author

Elena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com

УДК 338.242.2

KLYMENCHUKOVA N.S.

Theoretical aspects of the formation of the modus of institutional support for the development of entrepreneurship

Relevance of the research topic. *The modern development of entrepreneurship in the innovative economy requires constant improvement of the business environment, introduction of progressive changes and revision of regulatory policy through the development of proposals, tools and methods adequate to the current state of the market and the external environment of entrepreneurship. In this context, there is a need to form a mode of institutional support for the development of entrepreneurship.*

Formulation of the problem. *Currently, the system of the national economy lacks a mode of institutional support for the development of entrepreneurship. At the same time, the effective*